

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.), Génesis Granja-
Guevara y Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 6.3: Análisis de sobreposición de capas vectoriales

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 6.3: Análisis de sobreposición de capas vectoriales

Objetivo y resultado de aprendizaje

Realizar análisis de sobreposición de capas vectoriales utilizando las herramientas del programa SIG Geographic Resources Analysis Support System (**GRASS**)

Al concluir la práctica, los estudiantes podrán llevar a cabo operaciones de sobreposición utilizando herramientas del programa GRASS, y entrelazar dos capas vectoriales que permitirán realizar análisis parecidos a la matemática de conjuntos.

Operaciones de sobreposición

El programa Geographic Resources Analysis Support System (GRASS, por sus siglas en inglés) fue el primer Sistema de Información Geográfica de software libre. Es un SIG muy potente y tiene muchas opciones de análisis, entre ellos, los análisis de sobreposición. En la función **v.overlay** (sobreposición vectorial), se pueden llevar a cabo cuatro operaciones de sobreposición empleando los operadores: **AND, OR, XOR y NOT**.

El operador **AND** se utiliza para **cortar** con una capa a otra capa (esta herramienta es conocida como clip); también se pueden **unir** dos capas en GRASS, la unión se puede llevar a cabo con el operador **OR**. Así mismo, se puede obtener una capa que refleje el resultado de las zonas donde no se intersecan las dos capas utilizando el operador **XOR** y finalmente se puede obtener como resultado donde se interseca una de las capas con la otra, este resultado se logra con el operador **NOT**, tal como se aprecia en las figuras a continuación:

El siguiente ejemplo se basa en el uso de dos operadores de análisis de sobreposición **OR** y **XOR**. Se sobrescribe en la capa proveniente del MAE (land_use_2000) la unión de diferentes capas con tipologías de suelo predigitalizadas.

Es importante que para cualquier análisis de sobreposición las dos capas estén proyectadas en el mismo Sistema de Referencia de Coordenadas. En este caso se utiliza WGS84/UTM 17S.

Editar la tabla de atributos

Previo a realizar cualquier análisis de sobreposición entre dos capas se debe realizar la limpieza topológica de cada capa, después se debe depurar las tablas de atributos de las dos capas para que las columnas sean las mismas y se puedan organizar las geometrías y la información en la tabla de atributos.

Por ejemplo, en el análisis de tipologías de uso de suelo, se requiere una adecuada clasificación que responde a una característica de uso en particular.

Por lo que se va a generar dos columnas que describan la tipología de uso del suelo de las capas digitalizadas, vamos a seguir las tipologías utilizadas por el Ministerio del Ambiente del Ecuador donde:

NIVEL_1. Corresponde a una clasificación gruesa que incluye:

BOSQUE, CUERPO DE AGUA, TIERRA AGROPECUARIA, OTRAS TIERRAS, VEGETACION ARBUSTIVA Y HERBACEA Y ZONA ANTROPICA.

NIVEL_2. Corresponde a una subclasificación de las tipologías descritas para el NIVEL 1.

<input type="checkbox"/> BOSQUE
BOSQUE NATIVO
PLANTACION FORESTAL
<input type="checkbox"/> CUERPO DE AGUA
NATURAL
<input type="checkbox"/> OTRAS TIERRAS
AREA SIN COBERTURA VEGETAL
<input type="checkbox"/> TIERRA AGROPECUARIA
CULTIVO ANUAL
CULTIVO PERMANENTE
CULTIVO SEMI PERMANENTE
CULTIVO SEMIPERMANENTE
MOSAICO AGROPECUARIO
PASTIZAL
<input type="checkbox"/> VEGETACION ARBUSTIVA Y HERBACEA
PARAMO
VEGETACION ARBUSTIVA
VEGETACION HERBACEA
<input type="checkbox"/> ZONA ANTROPICA
AREA POBLADA
ARTIFICIAL
INFRAESTRUCTURA

1. Después de agregar la capa a QGIS, abrir la tabla de atributos con un click derecho sobre la capa y **habilitar la opción de edición**
2. En el recuadro Añadir campo se definen las características de la columna que se va a crear, para este ejemplo son las siguientes:

3. Para editar la información de la nueva columna en la tabla de atributos (que se encuentra vacía), se debe con la edición activa, dar clic en **Calculadora de campos**
4. En el menú de la calculadora manual, se marca la opción de **Actualizar campo existente** y de la lista se elige el campo que se acaba de crear: NIVEL_1.

5. En el espacio en blanco de la pestaña **Expresión** debemos indicar qué queremos que contenga la nueva columna creada. Si es texto se debe utilizar las comillas simples, para ello se puede seleccionar el ícono **'/n'**. En este caso se escribirá 'BOSQUE' y dar clic en "Aceptar".

→ Es importante que se escriba con mayúsculas para uniformizar la manera de escribir, ya que en QGIS y en otros programas, existe diferenciación cuando se escribe la misma palabra con mayúsculas y minúsculas.

6. Se deberá repetir el mismo procedimiento para crear otra columna para llenar la información del NIVEL_2, que en este caso será: PLANTACION FORESTAL.

7. Finalmente, se deben eliminar las demás columnas que se encuentren en la tabla de atributos, a excepción de los campos recientemente creados y editados.

Con la herramienta se seleccionan los campos a borrar, para obtener una tabla de atributos simplificada.

	NIVEL_1	NIVEL_2
1	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
2	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
3	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
4	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
5	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
6	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
7	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
8	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
9	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL
10	BOSQUE	PLANTACION FORESTAL

Operador OR (unión)

Se requiere unidor dos capas que pertenecen a diferentes tipologías de uso del suelo del cantón Pedro Moncayo; la capa infraestructura con la capa plantación forestal. Para este propósito se debe utilizar la función **v.overlay de GRASS**.

1. Se accede a la **Caja de herramientas** usando el buscador con el término **v.overlay**. Se da doble click para acceder a la herramienta.

2. En el recuadro emergente se deben seleccionar las capas a unirse en **Capa de entrada (A)** y **Capa de entrada (B)**. En la opción **Operador a usar** se elige **OR**:

Al archivo resultante por default el programa le da el nombre de **Superponer**. Por lo que se escoge mejor un directorio y se le asigna un nombre adecuado a la nueva capa, en este caso; **ov_infraes_plant_forestal**. Finalmente se hace clic en “Ejecutar”.

- Para el operador de Unión, no importa que capa se incluya en **Capa de entrada (A)** o **(B)**.

3. Se obtiene un nuevo Shapefile que contiene la unión de las dos capas.

Sobrescribir capas sobre otra capa

Para sobrescribir capas digitalizadas sobre otra capa se utiliza dos operadores **XOR** y **OR**. El operador **XOR** para establecer una zona de no intersección entre las capas y el operador **OR** para sobrescribir una capa sobre otra.

Para realizar el ejemplo se debe cargar la capa en la cual se desea sobrescribir la información, en este ejemplo es *v_ff010_cobertura_vegetal_2000_aPolygon* y la capa con los polígonos o elementos con los que se desea sobrescribir, la capa *ov_infraes_plant_forestal*.

1. Se debe realizar una diferencia simétrica entre la capa de la Fuente original (*v_ff010_cobertura_vegetal_2000_aPolygon*) con la capa de la digitalización creada, eligiendo el operador **XOR** en la opción **Operador a Usar** y guardando el archivo con un nuevo nombre. Finalmente se da clic en "Ejecutar".

El shapefile resultante representa la capa del territorio sin las capas que fueron digitalizadas, en ese lugar aparece un hueco.

2. Para sobrescribir en la capa *v_ff010_cobertura_vegetal_2000_aPolygon* se debe unir el resultado de la diferencia con la capa de la digitalización de unión de infraestructura y plantación forestal antes creada (Unión).

Para llevar a cabo este proceso se debe utilizar el **Operador OR** entre la capa (*v_ff010_cobertura_vegetal_2000_aPolygon* y *ov_infraes_plant_forestal*). Dar click en “Ejecutar”. El resultado es un nuevo shapefile sobrescrito y actualizado.

